

Hurrian song

© 2012 Richard Dumbrill, Amine Beyhom & Rosy Azar Beyhom

♩ = 100

ha- nu- ta ni- ya- sha
 kab- shi- li u- mu- gal

zi- u- we shi- nu- te
 a- ka- li-i sham- sham- me

zu- tu- ri-i-a u- bu- ga-ra
 tu- li- i-i-il uk- uk- a-al

12

ku- dur- ni- ta- shal
tu- u- nu- ni- ta ki- il- la
ha- nu- ka

14

zi- il- li-i-i shi- i- i- i- pri
ka- li- ta-ni-il ni- i- ka- a- la

16

hu- ma- ru-hat u- wa- ri-i-i-i
ni- i- hu-ra sha- a- a-a-a-al

18

wad- ni- ta u- ku- ri-i
ha- an- ta ha- nu ti-i

20

ku- ur- ku-ur-kur-ta i- sha- la
a- ta- ya-a-a-a ash- sha- al

22

u- la- li- kab- gi a- liu- gi shi- ir- it
a- a- ta- a- ri ta- a- ti ha- nu- ka

25

mu- u- ru we- e- shal ta- a- tib
sha- a- ti we- e- we-e sha- a- ti

28

ti- shi- a u- nu- ga
we- e- we-e ha- nu- ku-u-u-u

